

УДК 614.8.084

DOI 10.5281/zenodo.18502372

Научная статья

ИНЖЕНЕРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОЗДАНИИ УСТРОЙСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING IN THE CREATION OF INDUSTRIAL SAFETY AND LABOR PROTECTION DEVICES

МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тверской государственной технической университет,

БАРБАШИНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,

Тверской государственной технической университет.

ПУЗЫРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тверской государственной технической университет.

MARTYNOV DMITRY VALENTINOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Tver State Technical University.

BARBASHINOVA NATALIA BORISOVNA,

Tver State Technical University.

PUZYREV NIKOLAI MIKHAILOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Tver State Technical University.

В статье исследуются способы решения задач обеспечения производственной безопасности и охраны труда на предприятиях с учетом специфики технологических процессов, действующих нормативно-правовых норм и правил. На основе анализа нормативной базы (ТК РФ, ФЗ № 184-ФЗ) и типовых опасностей машиностроительного производства авторы выделяют ключевые группы технических мер управления рисками, требующие инженерно-творческого подхода. В качестве методологии предложен структурированный алгоритм поиска технических решений, основанный на создании специализированных информационных массивов — контентов (требования, нормативная база, фонд решений, методы оценки). В качестве иллюстрации рассмотрены возможности нейросетевых платформ, таких как DeepSeek. Применение инженерии искусственного интеллекта для поиска оптимальных технических решений, творческого подхода к созданию устройств и средств безопасности, включая использование возможностей нейросетей, позволит расширить возможности и повысить качество проектирования средств защиты, снизить производственные риски и улучшить условия труда.

This article explores solutions for industrial safety and occupational health and safety at enterprises, taking into account the specifics of technological processes and current regulatory standards and regulations. Based on an analysis of the regulatory framework (the Labor Code of the Russian Federation, Federal Law No. 184-FZ) and typical hazards in mechanical engineering, the authors identify key groups of tech-

nical risk management measures that require an engineering and creative approach. A structured algorithm for finding technical solutions is proposed as a methodology, based on the creation of specialized information arrays-content (requirements, regulatory framework, solution pool, evaluation methods). The capabilities of neural network platforms, such as DeepSeek, are considered for illustration. The use of artificial intelligence engineering to find optimal technical solutions and a creative approach to the creation of devices and safety equipment, including the use of neural networks, will expand the capabilities and improve the quality of protective equipment design, reduce production risks, and improve working conditions.

Ключевые слова: производственная безопасность, охрана труда, инженерия искусственного интеллекта, нейросети.

Key words: industrial safety, occupational health, artificial intelligence engineering, neural networks.

Понятие «*производственная безопасность*» в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» — это состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. Определение понятия «*охрана труда*» сформулировано в статье 209 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. В соответствии с ним охрана труда представляет собой систему мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, и включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Одними из важнейших мероприятий для предприятия, организации являются создание безопасных условий труда с отсутствием недопустимых уровней производственных рисков и создание системы управления охраной труда (далее — СУОТ). Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 214) и другими нормативно-правовыми документами работодателю предписано обеспечивать ее функционирование, анализировать результаты и регулярно совершенствовать с целью снижения уровня производственных рисков.

Работодатель обязан учитывать специфику деятельности предприятия, использовать при этом современные достижения науки и техники, решая комплекс вопросов производственной безопасности и охраны труда. Кроме управленческих мероприятий, таких как работа с персоналом, рациональная организация труда, отдыха и других, в него входят защита от воздействия опасных и вредных производственных факторов на персонал и окружающую среду, обеспечение безопасности производственного оборудования, оснастки, технологических процессов. Для этого работодатель обязан обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. Выявление и идентификацию опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и составление их перечня (реестра) предлагается проводить с учетом рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей, изложенных в приказе Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н. Часть примерного перечня опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ предприятия изложена в таблице 1.

Приведённый перечень опасностей, потенциально возможных видов воздействия их на персонал, мер управления профессиональными рисками и контроля по снижению их уровня свойственен практически каждому предприятию машиностроительного профиля и другим производствам. Исходя из множества перечисленных мер, следует обратить внимание на большой объем работы службы охраны труда, специалистов по их исполнению, направленной в рамках СУОТ на снижение рисков. Для этого следует провести поиск оптимальных вариантов, способов решений по перечисленным ниже в качестве примера 16 элементам,

включающим в себя блокировочные устройства, средства индивидуальной и коллективной защиты, варианты сигнализации об опасностях, средства автоматизации, дистанционного контроля и многое другое.

Таблица 1. Примерный перечень опасностей и мер по управлению и контролю производственных рисков в рамках СУОТ

№ п/п	Опасность	Опасное событие	Меры управления/контроля профессиональных рисков
1.	Подвижные части машин и механизмов	Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования	1) Использование блокировочных устройств. 2) Применение средств индивидуальной защиты (специальных рабочих костюмов, халатов или роб, исключающих попадание свисающих частей одежды на быстродвижущиеся элементы производственного оборудования). 3) Применение комплексной защиты, дистанционное управление производственным оборудованием, применяемым в опасных для нахождения человека зонах работы машин и механизмов; осуществление контроля и регулирование работы опасного производственного оборудования с удаленных мест. 4) Применение предупредительной сигнализации, контрольно-измерительных приборов и автоматики.
2.	Вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны	Отравление воздушными взвешивными вредными химическими веществ в воздухе рабочей зоны	1) Изменение производственного процесса. 2) Удаление воздуха из помещений системами вентиляции способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах. 3) Механизация и автоматизация процессов. 4) Установка средств контроля организации технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических. 5) Применение средств коллективной защиты, направленных на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентиляции.
2.	Воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ	Заболевания кожи (дерматиты)	1) Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса. 2) Использование станков и инструмента для механической обработки материалов и изделий, сопровождающихся выделением газов, паров и аэрозолей, совместно с системами удаления указанных веществ. 3) Установка средств контроля организации технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических. 4) Применение средств коллективной защиты,

			направленных на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентиляции.
3.	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Повреждение органов дыхания частицами пыли	1) Установка средств контроля организации технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических. 2) Применение средств коллективной защиты, направленных на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентиляции. 3) Применение систем аварийной остановки производственных процессов, предотвращающих наступление неблагоприятных последствий.

Применительно к перечисленным в таблице практически всем видам опасностей и опасных событий следует выделить следующие родственные группы технических устройств, систем защиты, мер контроля и управления профессиональными рисками, которые должны входить в СУОТ:

группа 1 — механизация и автоматизация процессов;

группа 2 — использование станков и инструмента для механической обработки материалов и изделий, сопровождающейся выделением минимально возможного количества газов, паров и аэрозолей, совместно с системами удаления указанных веществ;

группа 3 — дистанционное управление производственным оборудованием, применяемым в опасных для нахождения человека зонах работы машин и механизмов;

группа 4 — использование блокировочных устройств;

группа 5 — применение предупредительной сигнализации, контрольно-измерительных приборов и автоматики;

группа 6 — установка средств контроля организации технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических;

группа 7 — применение средств коллективной защиты, направленных на экранирование, изоляцию работника от воздействия опасных и вредных производственных факторов, в том числе средств вентиляции, удаления воздуха из помещений системами вентиляции способами, исключающими прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах;

группа 8 — применение систем аварийной остановки производственных процессов, предотвращающих наступление неблагоприятных последствий.

В положение о СУОТ предприятия с учетом специфики его деятельности могут включаться и такие виды мероприятий и работ, как:

- использование на рабочих местах безопасных методов, способов, приемов и режимов обработки материалов, обслуживания производственного оборудования;

- рациональное размещение производственного оборудования и организация рабочих мест;

- рациональное распределение функций между человеком и оборудованием в целях ограничения тяжести и напряженности труда и другие меры.

В качестве отраслевого нормативного документа по созданию и обеспечению производственной безопасности служит положение «Обеспечение безопасности производственного оборудования» ПОТ РО-14000-002-98, которое распространяется на предприятия, учреждения и организации машиностроительного профиля, включая проектные, конструкторские, научно-исследовательские и другие. Действует достаточно много ГОСТов системы

стандартов безопасности труда (ССБТ), технических регламентов, других нормативно-правовых документов, относящихся к устройствам и системам безопасности, правилам эксплуатации технологического оборудования и технологиям, используемым в различных отраслях производства. В указанном Положении имеется раздел «Приведение оборудования цеха в соответствие с требованиями стандартов системы стандартов безопасности труда (ССБТ)». Поддержание и обеспечение безопасных условий труда, безопасной работы должны отражаться не только в СУОТ, но и в документации технологической подготовки производства, технологических планировках, в чертежах технологической оснастки и оборудования, в инструкциях по охране труда.

Решения таких непростых задач, входящих в перечисленные группы мер обеспечения, контроля и управления профессиональными рисками, требуют применения инженерного мышления, творческого подхода. Специалистам приходится вести поиск, обработку, изучение и анализ обширной информации, необходимой для решения поставленных задач, принимать во внимание и анализировать достаточно большое количество элементов, факторов, условий, ограничений, представляющих собой сложную взаимосвязанную структуру, без системного анализа которой невозможно достичь требуемого результата. Эта работа (деятельность) требует системного подхода [4, с. 24–37; 8, с. 36–54], использования возможностей современных информационных технологий [3, с. 13; 5; 10], ориентированных на синтез новых технических решений. Его можно осуществлять с помощью компьютерных технологий, работая в диалоговом режиме с использованием возможностей искусственного интеллекта, как одного из масштабно используемых направлений поиска нужной информации для решения задач производственной безопасности. Нейросетевые технологии позволяют вести поиск по заданным условиям поставленной задачи, предлагать варианты решения, анализировать полученные данные, находить в них закономерности и делать выводы. ИИ-алгоритмы способны генерировать множество вариантов проектов, учитывая заданные ограничения и критерии, исследовать достаточно широкий спектр возможных решений, в том числе инновационные и нестандартные.

Рассмотрим конкретный пример применения нейросети для решения задачи выбора блокировочного устройства, предотвращающего доступ оператора в опасную зону работы промышленного робота. Исходные данные: тип производства — механосборочный цех, характер опасности — подвижные части манипулятора, требуемое время срабатывания — не более 0,5 сек., условия эксплуатации — запыленность, вибрация, температура +10...+35°C. При обращении к нейросети DeepSeek с промптом: «Предложи варианты блокировочных устройств для промышленного робота с учетом запыленности среды, вибрации и необходимости быстрого срабатывания. Укажи принцип действия, достоинства, недостатки и примерную стоимость каждого варианта» был получен структурированный ответ, включающий оптические (световые завесы), электромеханические (концевые выключатели) и магнитные (датчики Холла) блокировки. На основе анализа предложенных вариантов разработчиком было выбрано оптимальное решение — световая завеса с функцией самодиагностики, соответствующая требованиям безопасности и условиям эксплуатации

Другой пример касается выбора системы вентиляции для удаления вредных веществ из рабочей зоны гальванического цеха. В промпте: «Разработай техническое задание на проектирование местной вытяжной вентиляции для травильной ванны размером 2x1 м, выделяющей пары соляной кислоты. Укажи тип отсоса, необходимый воздухообмен, материал воздуховодов и требования к очистке воздуха» нейросеть сгенерировала проектное решение с обоснованием выбора бортовых отсосов, расчетом объема удаляемого воздуха, рекомендациями по применению воздуховодов из пластика и необходимости установки скруббера. Полученный результат может служить основой для дальнейшей проработки проекта инженером.

Эти примеры демонстрируют, как нейросетевые технологии позволяют не только ускорить поиск информации, но и получить структурированные, практически значимые результаты, которые разработчик может адаптировать под конкретные условия производства.

Но при этом следует принимать во внимание, что нейросети лишены возможности думать по аналогии с человеческим разумом, и выбор окончательного решения должен принимать сам разработчик, руководствуясь установленными критериями оценки вариантов по функционально-стоимостному анализу, надежности, долговечности, эксплуатационным затратам и другим показателям.

Для формулирования условий решения задачи можно использовать так называемый алгоритм поиска новых технических решений [6, с. 335–339; 7, с. 21–35]. Путем использования созданных массивов информации, в которые входят перечни требований и условий к конкретным результатам решения поставленной технической задачи, и на основе планирования этапов обобщенного алгоритма для её решения можно использовать *инженерию искусственного интеллекта как техническую дисциплину* [2]. Она позволяет применять инженерные принципы и методологии для создания надёжных, эффективных и масштабируемых решений. Эта область сочетает аспекты инженерии данных и программной инженерии для создания практических приложений в таких сферах, как автономные системы, промышленная автоматизация и других.

Первым шагом решения задачи является создание массива информации — контента как стратегического инструмента для достижения целей, который потребуется в поиске оптимального варианта решения поставленной задачи. Сбор и подготовка исходных данных для успешного решения поставленных задач можно назвать критическими фазами работы, от которых зависят итоговые возможности ИИ.

Под контентом здесь понимается не просто информация, а ее исчерпывающе полный, мощный инструмент, набор информации, сведений, который позволит сформулировать и создать условия для решения конкретно поставленной задачи. В контент входят исходные требования, условия, сведения, которые следует принимать во внимание и которыми следует руководствоваться в процессе решения задачи. Контент должен содержать наиболее полные формулировки, перечни, фонды информации, возможные варианты, способы, которые потенциально возможны и могут использоваться в процессе творческой работы над поставленной задачей, а именно в поиске и анализе оптимальных вариантов устройства, обеспечивающего безопасность персонала при обслуживании технологического процесса. Контенты формулируются по каждой группе мер управления и контроля профессиональных рисков или по отдельной задаче, входящей в группу задач:

– контент К1 «*Требования, предъявляемые к техническим решениям*» должен содержать как специализированные, так и общие, а также частные условия, требования, учитывающие отраслевые стандарты, нормативы и т. д., включая габариты, вес, характеристику энергопотребления (вид, предельную величину, способ передачи и т. д.), предельную стоимость изготовления, эксплуатационные затраты, гарантийный срок службы, обслуживание в процессе эксплуатации и т. д.;

– контент К2 «*Нормативно-правовая база постановки задачи*» должен содержать развернутые требования по каждой группе мер управления, контроля профессиональных рисков или по отдельно сформулированной задаче, входящей в соответствующую группу задач: требования, содержащиеся в Технических регламентах, ГОСТах, относящихся к системе стандартов безопасности труда (ССБТ), в отраслевых технических условиях и другие, относящиеся к конкретной группе;

– контент К3 «*Фонд известных технических решений*» должен содержать известные наиболее эффективные технические решения, включая запатентованные, относящиеся к ре-

шаемой проблеме, сведения о конструкции, источнике энергии, информацию об управлении, габаритах, удобстве монтажа, настройки, обслуживания;

– контент К4 «Методы оценки выбранных вариантов технических решений» включает в себя методы системного анализа (экспертные оценки, симплекс-метод, морфологический и другие методы системного анализа), функционально-стоимостный анализ [8, с. 61–81] и другие;

– контент К5 «Выявление недостатков в известных технических решениях» — сведения об условиях эксплуатации аналогов, выявленных отказов, инцидентов, включая методы неразрушающего контроля в соответствии с ГОСТ Р 56542-2015 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»;

– контент К6 «Методы выявления причин недостатков в известных технических решениях» — ряд процедур из известных методов поиска новых технических решений, из фондов по инженерному проектированию, личного опыта разработчиков проекта.

Применительно к решению поставленных выше задач на основе сформулированного алгоритма поиска технических решений нейронные сети должны обладать следующими свойствами:

– проводить онлайн-поиск информации, актуальных данных в информационных сетях;

– иметь потенциал для автоматизации и оптимизации процессов анализа и проектирования механизмов, технических устройств [1, с. 175–188];

– вести поиск новых решений по улучшению существующих технических устройств, систем защиты, мер контроля и управления и других задач, предназначенных для снижения уровней производственных рисков;

– обрабатывать и анализировать большие объемы данных, выявлять закономерности на основе логических рассуждений;

– предлагать множество возможностей, которые можно адаптировать под решение поставленных задач;

– использовать множества факторов, влияющих на производственную безопасность и охрану труда для оптимизации параметров проектирования на основе анализа;

– оперативно анализировать различные варианты проектных решений, выбирая оптимальные параметры и прогнозируя их результаты;

– анализировать данные о работе оборудования и предсказывать возможные отказы для проведения своевременного профилактического обслуживания, избегания дорогостоящих ремонтов.

Одним из основных преимуществ при выборе нейронных сетей является их способность обрабатывать большие объемы данных и извлекать скрытые зависимости. С помощью обучения на разнообразных наборах данных нейронные сети могут находить оптимальные параметры и структуры механизмов, решать сложные задачи кинематики и динамики, а также предсказывать и оптимизировать их работу, представляя собой перспективную область исследований и применения в системе управления производственной безопасностью и охраны труда. Из множества существующих нейросетей достаточно полно соответствуют вышеперечисленным свойствам нейросеть DeepSeek, созданная в 2025 году, которая активно развивается, а также ряд других; для эффективного применения которых в инженерии следует учитывать их особенности и ограничения, готовность адаптироваться к творческому процессу [10, с. 67–77; 11, с. 71–75].

Инженерия искусственного интеллекта является одной из наиболее быстро развивающихся дисциплин и отраслей. Ожидается, что предлагаемые на ее основе новые технологии существенно повлияют на качество труда инженеров-проектировщиков, на совершенствова-

ние проектирования и создания эффективных средств производственной безопасности, охраны труда персонала и природной среды от воздействия опасных и вредных производственных факторов на промышленных предприятиях в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андриенко П.А., Каразин В. И., Козликин Д. П., Терешин А. В., Хисамов А. В., Хлебосолов И. О. Применение нейронных сетей для решения задач теории механизмов и машин // Современное машиностроение: Наука и образование: материалы 12-й Международной научной конференции / СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. С. 175–188.
2. Загорулько Ю. А., Загорулько Г.Б. Искусственный интеллект. Инженерия знаний. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 93 с.
3. Кузьмин А. М. Алгоритм решения изобретательских задач // ММК. 2005. №2. С. 13.
4. Мартынов Д.В., Пузырев Н.М., Барбашинова Н.Б. Решение задач по охране труда методами системного анализа: монография Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2025. 178 с.
5. Мухин В.И. Исследование систем управления. М.: Издательство «Экзамен», 2003. 384 с.
6. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества. М.: Машиностроение, 1980. 368 с.
7. Половинкина А.И. Автоматизация поискового конструирования. М.: Информэлектро, 1991. 344 с.
8. Пузырев Н.М., Мартынов Д.В., Барбашинова Н.Б. Системный анализ в решении задач производственной безопасности: монография. Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2024. 208 с.
9. Пузырев Н. М., Мартынов Д. В., Барбашинова Н. Б. Инновационный подход к поиску новых технических решений в создании устройств производственной безопасности и охраны труда предприятия // «Наукосфера» №12 (1), 2025, С. 240–246.
10. Чекмарев А. В., Азаров В. Н., Куприянов Ю. В. Цифровое качество. Москва: ООО «ПЕРВЫЙ БИТ», 2023. 500 с.
11. The neural networkzoo\theasimovinstitute. 2016. URL : <https://www.asimovinstitute.org>.

Поступила в редакцию: 28.01.2026
Принята в печать: 26.02.2026

© Мартынов Д. В., Барбашинова Н. Б.,
Пузырев Н. М., 2026.